
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 341.9

DOI 10.5281/zenodo.11933490

МОРСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

MARITIME LAW IN THE SYSTEM OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW

АГАЕВА ЦАГАН ВЛАДИМИРОВНА,
Волгоградский государственный университет.

AGAEVA TSAGAN VLADIMIROVNA,
Volgograd State University.

В статье раскрываются проблемы, существующие в правовой парадигме морского права, как подотрасли международного частного права. Проанализированы современные международные частноправовые модели регулирования морской деятельности. Обосновано положение о том, что основные международные конвенции и регламенты, направленные на регулирование возникающих международных частноправовых вопросов в сфере морского права, нуждаются в унификации материальных норм. В результате определено, что в международном морском частном праве происходит создание и совершенствование международного правового регулирования в морском пространстве.

The article reveals the problems existing in the legal paradigm of maritime law as a sub-branch of private international law. The modern international private law models of regulation of maritime activities are analyzed. The article substantiates the position that the main international conventions and regulations aimed at regulating emerging international private law issues in the field of maritime law need unification of substantive norms. As a result, it was determined that the creation and improvement of international legal regulation in the maritime space is taking place in private international maritime law.

Ключевые слова: международное частное право, морское право, международное частное морское право, морские пространства, правовое регулирование.

Key words: international private law, maritime law, international private maritime law, sea space, legal regulation.

В настоящее время Международная система частного морского права включает в себя частное или гражданское право, которое управляет контрактами национального происхождения [2]. Однако из-за постоянного передвижения судов между различными странами эти контракты должны подчиняться юрисдикции международного сообщества. Необходимость согласования соответствующих национальных правил в области морского судоходства привела к появлению международных конвенций частного права, устанавливающих общие договорные режимы.

Изначально, люди использовали море для торговли на протяжении тысячелетий.

Например, Законы Хаммурапи, составленные в 18 веке до н.э., регулировали торговлю нефтью, финиками и медью между Месопотамией, Бахрейном и Вест-Индией. Морские законы Родоса обеспечивали правовую базу для средиземноморской торговли с 900 годов до н.э. и далее. Консолято дель маре, Свитки д'Олерона и Законы Висбю с 1000 по 1300 годы н.э. являются основой современного морского права. Международные соглашения такого рода не были заключены до значительно более поздних времен [3].

С самого начала морское право основывалось на унифицированных правилах, специально разработанных для международной морской торговли. Однако появление государств и национализм нарушили эту унификацию, и страны начали устанавливать собственные правила. С конца XIX века предпринимались попытки создать унифицированное морское право, включая Найробийскую конвенцию по устранению разбросанных судов [12].

Параллельно с Международной морской организацией (ИМО), Европейский союз разработал правила, которые привели к унификации положений морского права среди государств-членов ЕС. Например, законодательство ЕС в области мореплавания включает правила об ответственности перевозчиков пассажиров морским транспортом в случае аварий и о страховании судовладельцев [9]. Отсутствие международного регулирования морского страхования оставляет пространство для применения национального законодательства. Страхование пассажиров в основном осуществляется в соответствии с местными практиками и рынками.

В национальных правилах есть несколько аспектов, на которые оказывают существенное влияние международные стандарты. Морские перевозки грузов и пассажиров в основном регулируются двусторонними частными соглашениями между сторонами; однако международное морское право может повлиять на контракты перевозки в отношении государственных стандартов безопасности и защиты окружающей среды. Таким образом, правила Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) [9] и Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) [11] могут быть включены в эти контракты в виде ряда конкретных положений.

Ответственность и компенсация за ущерб от загрязнения судов в основном регулируются международным режимом Международной морской организации (ММО); однако в случае загрязнения нефтью с нефтяных танкеров ответственность за компенсацию ложится на национальные правительства, которые осуществляют операции по очистке или принимают предупредительные меры. Судовладелец несет ответственность за ущерб только в определенной степени, которая обычно покрывается морской страховкой [4].

Вступившая в силу в 2008 году Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом и Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (CLC) [8] 1992 года регулируют ущерб, причиненный разливами нефти из танкеров и бункерного топлива с нетанкеров. В отличие от Конвенция о гражданской ответственности 1992 года для нефтяных танкеров, который включает частных лиц в возмещение ущерба, Конвенция о бункеровке не устанавливает отдельного независимого ограничения, устанавливаемого судовладельцами.

Несмотря на все усилия и многочисленные международные договоры, морское право различается по всему миру. Это происходит из-за того, что не все государства являются участниками каждой конвенции ММО, они могут сохранять свои права по отношению к определенным положениям конвенций, а толкование самих конвенций может различаться в различных государствах-участниках. Поэтому правила международного частного права остаются необходимыми для разрешения международных морских споров и дел.

В рамках законов Европейского союза значительная часть международного частного права была согласована в регламентах, таких как Брюссель Ibis [13], Рим I [14] и Рим II [15]. Однако данные регламенты ЕС не были специально разработаны для регулирования морских

ситуаций. Например, в контексте международных трудовых вопросов в морской сфере, эти правила не учитывают тот факт, что суда могут находиться в открытом море (*locus sine lege*), а также что перемещение из одной юрисдикции в другую является ключевым аспектом деятельности судоходной отрасли.

Таким образом, в контексте морского частного права, не всегда удастся эффективно применить данные регламенты международного частного права ЕС.

Более того, несмотря на наличие международной конвенции о ликвидации обломков и грузов, существуют различия между странами в отношении (ограничения) ответственности за расходы по ликвидации. Поэтому в этой области также необходимы новые правила и законы международном морском частном праве.

Что касается Европейского союза, регламенты Брюссель Ibis и Рим II вызывают трудности в случае ликвидации обломков и грузов за пределами территориальных вод. Это связано с тем, что упоминание места события ущерба не приводит к обращению к международно-компетентному суду государства-члена ЕС в случае обломка или потери груза в открытом море.

Еще одной проблемой в международном морском частном праве является перевозка грузов морским путем. Несмотря на то, что это в значительной степени регулируется международным правом, конвенции, такие как Правила Гаага-Висби [6], имеют ограниченную область действия и не охватывают все аспекты, которые могут возникнуть в контексте договора о перевозке. Регламент Рим I о применимом праве к договорным обязательствам исключает из своего применения «обязательства, возникающие по векселям, чекам и другим документам с оборотной силой в той степени, в которой обязательства по таким документам возникают из их оборотной природы». Это исключение также должно распространяться на коносаменты в случае, когда обязательства по коносаменту возникают из его оборотной природы.

Одним из важных вопросов международного морского частного права в контексте перевозки грузов морским путем является положения о выборе суда. Правила Гааги-Висби не содержат положений по этому вопросу, поскольку некоторые суды считают, что они фактически уменьшают ответственность перевозчика. Другие же придерживаются противоположной точки зрения.

Различные Брюссельские конвенции не представляют собой единого морского «кодекса», как это оптимистично предполагалось изначально. Но они, безусловно, значительно улучшили международные торговые отношения и преуспели в унификации определенных правил и законов международного морского частного права, имеющих большое значение во многих странах. Эти единые правила были тщательно разработаны международными экспертными организациями, чтобы служить интересам как можно большего числа стран и как можно большего числа частных лиц, и проверены опытом. Они не всегда могут быть лучшими вариантами с теоретической точки зрения [5].

Предпринимаются усилия по созданию международной частной правовой базы для морских перевозок в соответствии с международными стандартами. Для введения в действие новых международных соглашений, договоров и конвенций необходимо, чтобы национальные правовые системы их признавали, что проявляется в подписании и участии в договоре. Государства обладают свободой внедрения договоров в свои правовые системы, но после подписания международного соглашения оно становится обязательным в соответствии с международной юрисдикцией [1].

Таким образом, можно ожидать, что влияние единообразных правил со временем будет возрастать и что все больше стран примут их. Именно так сохраняющиеся расхождения национальных законов в жизненно важных областях международного частного морского

права действительно является одной из наиболее важных проблем современного международного частного права.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булынденко И.О. Международное морское частное право: современное развитие // *Modern Science*. 2021. № 6-2. С. 160-163.
2. Ерпылева Н.Ю. Понятие и источники международного частного морского права // *Транспортное право*. М.: Юрист. 2010. № 2. С. 12-16.
3. Коваль В.Н. Частноправовой договор как один из способов регулирования в международном морском праве // *Lex Russica*. 2023. №5 (198). С. 24-38.
4. Матыцин Д.Е., Рыженков А.Я. О правовых проблемах обращения с отходами на региональном уровне // *Legal Concept = Правовая парадигма*. 2023. Т. 22. № 3. С. 116-126.
5. Скачков Н.Г. Юридические конструкции обязательств трансграничной морской перевозки опасных грузов: институциональные основы формирования // *Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)*. 2021. №3 (79). С. 102-111.
6. Гагские правила (Правила Гаага-Висби). 1968. URL: <https://vostfwd.com/pravila-gaaga-visbi.php>.
7. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (Бункерная конвенция). 2001. URL: <https://web.archive.org/web/2017071210523-0/http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-%28BUNKER%29.aspx>.
8. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (CLC). 1969. URL: [https://web.archive.org/web/20120316005034/http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-\(CLC\).aspx](https://web.archive.org/web/20120316005034/http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx).
9. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС). 1974. URL: [https://web.archive.org/web/20150607173502/http://www.imo.org/About/Conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-\(solas\),-1974.aspx](https://web.archive.org/web/20150607173502/http://www.imo.org/About/Conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx) (дата обращения: 7.05.2024).
10. Международная конвенция по поиску и спасанию на море (САР). 1979. URL: [https://archive.ph/20120604035939/http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-\(SAR\).aspx](https://archive.ph/20120604035939/http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx).
11. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ). 1973/78. URL: [https://web.archive.org/web/20120625204546/http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\).aspx](https://web.archive.org/web/20120625204546/http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx).
12. Найробийская международная конвенция об удалении затонувших судов (Найробийская конвенция). 2007. URL: <https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Nairobi-International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx>.
13. Постановление Совета Европы № 44/2001 о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам (Брюссель I). 2001. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=48647#pVXcmFURrje53cS>.
14. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). 2008. URL: https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/12/Rome-I-Regulation-No.-593_2008.
15. Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II). 2007. URL: https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/12/Rome-II-Regulation-No.-864_2007.

© Агаева Ц.В., 2024.